

Web-GIS

Dati Interferometrici RT

Manuale d'uso

Il presente manuale descrive le modalità di consultazione dell'applicativo Web-GIS realizzato per la visualizzazione dei dati interferometrici della Regione Toscana.

Indirizzo web visualizzatore:

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/326

Repository GitHub: https://github.com/mricca/difesa_suolo_apps

Maggio 2020

Questo documento è rilasciato con licenza CC-BY

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Indice generale

Visualizzatore interattivo.....	3
Tabella dei contenuti.....	4
Legenda	5
Strumenti livelli.....	5
Strumento di ricerca	6
Strumenti aggiuntivi	6
Strumenti mappa	7
Strumenti di interrogazione	8
Strumento visualizzazione serie temporale	9

Attività svolta e documento realizzato a cura di: R. Mari**.

Hanno supportato l'attività svolta e collaborato alla realizzazione del presente documento: L. Bottai*, L. Innocenti**, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, A. Del Piccolo**

DOI: 10.5281/zenodo.7775815

*Consorzio LaMMA, **CNR-IBE

Visualizzatore interattivo

FIGURA 1 - VISUALIZZATORE INTERATTIVO

- 1) Mappa
- 2) Tabella dei contenuti
- 3) Strumenti di interazione con la mappa

Tabella dei contenuti

FIGURA 2 - TOC

Raccoglie in maniera ordinata i layers presenti nell'applicazione.

Layers attualmente presenti:

Interferometria

- **Descending**
 - EST SNT T95 D
 - OVEST SNT T168 D
 - ELBA SNT T168 D
 - GIGLIO SNT T168 D
- **Ascending**
 - EST SNT T117 A
 - OVEST SNT T15 A
 - ELBA SNT T15 A
 - GIGLIO SNT T117 A

Ponti Regione Toscana

- Ponti
- Ponti MS-GR

Infrastrutture e trasporti

- **Ferrovie**
 - Tipologie
- **Strade**
 - Classificazione funzionale

Idrografia

- Reticolo idrografico LR 79/2012 aggiornato con DGRT 899/2018

Livelli di base

- CTR 10K continuum territoriale
- **Ortofoto 2016**
 - OFC 2016 20cm – 32 bit colore – RGB

Legenda

Cliccando sulla freccia accanto al nome del layer è possibile visualizzare la legenda associata

FIGURA 3 - LEGENDA

Strumenti livelli

Cliccando su di un livello si attivano alcuni strumenti (dipende dalla tipologia del livello selezionato) che permettono l'interazione con lo stesso.

Zoom all'estensione del livello

Modifica proprietà del livello selezionato

Apri la tabella degli attributi

Rimuove il livello selezionato dalla mappa

FIGURA 4 - STRUMENTI LIVELLI

Strumento di ricerca

Strumento che permette di effettuare ricerche per indirizzi, località e coordinate

FIGURA 5 - STRUMENTO DI RICERCA

Strumenti aggiuntivi

FIGURA 6 – STRUMENTI AGGIUNTIVI

Sono una serie di strumenti molto potenti che permettono di attivare varie funzionalità:

- Stampare gli oggetti presenti sulla mappa
- Aggiungere al volo file vettoriali alla mappa
- Aggiungere al volo layers provenienti da altri geo-servizi, come per esempio da Geoscopio WMS della Regione toscana o dal Portale Cartografico Nazionale
- Effettuare misurazioni sulla mappa
- Cambiare alcune impostazioni, come la scelta della lingua e del formato di output dell'interrogazione degli oggetti
- Visualizzare la presente documentazione
- Visualizzare un tutorial su alcune funzionalità del visualizzatore

Strumenti mappa

Strumenti per aumentare o diminuire lo zoom della mappa

Strumento per attivare la visualizzazione a schermo intero

Strumenti per navigare i vari zoom della mappa

Strumento per tornare all'estensione predefinita della mappa

Strumento per interrogare gli oggetti presenti sulla mappa

Strumento per collasare e espandere la barra degli strumenti

FIGURA 7 -
STRUMENTI
MAPPA

Strumenti di interrogazione

E' lo strumento (abilitato di default) che permette di recuperare le informazioni associate gli oggetti presenti sulla mappa (se interrogabili).

Le informazioni sono visualizzabili all'interno di un pannello che si apre sulla parte destra del visualizzatore

EST SNT T95 D

Lat: 43.23618- Long: 10.86928

Regione Toscana

ps_interf_d_est

Attributo	Valore
CODE	OLJ7L05
HEIGHT	502.5
EFF_AREA	3912
VEL	-12.4
V_STDEV	0.2
H_STDEV	3.1
COHERENCE	0.9

Non ci sono features per i seguenti layers: **Ferrovie tipologie**, **Strade classificazione funzionale**, **OFC 2016 20cm - 32 bit colore - RGB**

FIGURA 8 - PANNELLO INTERROGAZIONI

Strumento visualizzazione serie temporale

E' uno strumento, presente sul pannello delle interrogazioni, che permette la visualizzazione, per il punto interrogato, della serie temporale di deformazione dall'inizio del periodo monitorato fino alla data dell'ultima acquisizione satellitare disponibile

FIGURA 9 - PANNELLO VISUALIZZAZIONE SERIE TEMPORALE